

QONDA XOLESTERIN MIQDORINI BOKIMYOVIY ANALIZATORDA ANIQLASH

Jo'raboyev Madadbek Muxtor o'g'li

Samarqand Davlat tibbiyot instituti "Davolash ishi" fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6340086>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 17- fevral 2022

Ma'qullandi: 22 - fevral 2022

Chop etildi: 27 - fevral 2022

KALIT SO'ZLAR

Biokimyoviy analizator, shpires, paxta, probirka, dazatrlar, xolestirinni aniqlash uchun reagintlar to'plami, lipoproteinlar,

ANNOTATSIYA

Hozirgi kunda odamlarda noto'g'ri ovqatlanishdan kelib chiqayotgan xolesterin bilan bog'liq kasalliklarni uchratib kelmoqdamiz. Hozirgi zamonaviy tibbiyotda bu kasallikni tekshirish, davolash va oldini olish kabi qulay usullar ishlab chiqilmoqda. Qonda xolesterin miqdorining ko'payishi asosan noto'g'ri ovqatlanish oqibatida kelib chiqadi. turli xil kasalliklarni kelib chiqishiga sabab bo'ladi.

Xolesterin, xolesterol - sterinlar guruhiga mansub modda. Birinchi marta o't toshidan ajratib olingan. Suvda erimaydi, organik erituvchilarda yaxshi eriydi, rangsiz kristall. Xolesterin barcha tirik organizmlarda uchraydi; Xolesterining ko'p qismi nerv hamda yog' to'qimalarida, tuxum va sperma hujayralarida, jigarda (Xolesterin biosintez qilinadi), buyrak usti bezlarida va boshqalarda bo'ladi. Qon plazmasida xolesterin yuqori yog' kislotalari (olein kislota) bilan birga murakkab efir holida uchraydi. Organizmda xolesterin buyrak usti bezlari gormonlari, o't kislotalar, D vitamini va boshqa almashinuvida qatnashadi. Odam qonida o'rtacha 150-200 mg% xolesterin bo'ladi. Ko'proq yog'li ovqat iste'mol qiladigan kishilarda xolesterin miqdori ko'payadi, bu o't toshlari hosil bo'lishiga, qon tomirlari devorida xolesterin

to'planishiga va moddalar almashinuvining buzilishi va boshqalarga olib keladi.

Tavsifi: Xolesterin qonning eng muhim tarkibiy qismi hisoblanadi, chunki u organizmning ko'plab biologik va kimyoviy jarayonlarida ishtirok etadi va bu birikmasiz insonning normal yashashi mumkin emas. Uning ko'p qismi jigar hujayralari tomonidan sintezlanadi; bu jarayonda ichak, buyrak usti bezlari va boshqa organlar ham ishtirok etadi. Bundan tashqari, inson tanasida mavjud bo'lgan xolesterin miqdorining taxminan 20% har kuni iste'mol qilingan ovqatdan olinishi kerak. Biokimyoda ushbu kimyoviy birikmani qabul qilingan tasnifga muvofiq xolesterol deb atash odatiy holdir. Ushbu komponent ko'p biosintez reaksiyalarini amalga oshirishda ishtirok etadigan asosiy birikmalardan biridir.

Barcha organlarning normal ishlashi uchun zarur bo'lgan ortiqcha xolesterin jigarda va ba'zi boshqa organlarda ishlab chiqariladi. Ushbu moddaning oz qismi iste'mol qilingan oziq-ovqatning bir qismi sifatida tanaga kiradi.

Tashqi tomondan kiradigan lipofil spirt endogen, jigarda va boshqa ba'zi organlarda sintezlangan, ekzogen deb ataladi.

Inson tanasi o'zi uchun zarur bo'lgan lipofil spirtning 80 foizini mustaqil ravishda ishlab chiqaradi va atigi 20 foizi tashqi muhitdan oziq-ovqat bilan keladi. Kimyoviy birikma deyarli suvda erimaydi, ammo u yog'larda yaxshi eriydi.

Barcha sintez reaksiyalari silliq endoplazmatik retikulumda amalga oshiriladi. Ushbu jarayon steroid tabiatdagi boshqa biologik faol moddalarning keyingi shakllanishi uchun zamin yaratadi.

Odamlarda erkin xolesterin alkogol molekullari va transportyor oqsillaridan tashkil topgan komplekslarning bir qismidir. Bunday komplekslarga lipoproteinlar deyiladi.

Xolesterin turlari:

Kam zichlikli lipoprotein (LDL) xolesterin : qon oqimida juda ko'p LDL ("yomon") xolesterin mavjud bo'lganda, bu sizning arteriyalaringizni sindirib tashlashi va yurak xuruji yoki qon tomir uchun xavf tug'dirishi mumkin. U tanadan tabiiy ravishda ishlab chiqariladi, lekin sizning ota-onangizdan, hatto buvingiz va bobonabiralaringizdan ham meros qilib olinadi va sizni juda ko'p narsalarga olib kelishi mumkin. To'yingan yog', trans yog'lar va xolesterolni yuqori darajada iste'mol qilish LDL darajasini oshiradi.

Yuqori zichlikli lipoprotein (HLL) xolesterin : Yuqori HDL ("yaxshi") xolesterin sizning tomirlaringizdagi ortiqcha plakkani olib tashlaydi, uning birikmasini sekinlashtiradi va yurak xurujidan himoya qiladi. Ammo, past darajadagi xavf sizning riskingizni oshirishi mumkin. Sizning HDL raqamingiz qanchalik yuqori bo'lsa, yurak xastaligi rivojlanishi yoki yurak xurujiga duchor bo'lish xavfi past bo'ladi.

Triglitsseridlar: Qonda aylanadigan organizmda yog 'hosil bo'lishi. Oliy triglitsseridlar, ayniqsa, ayollarda koroner yurak kasalliklari xavfini oshirishi mumkin.

Kasallikning kelib chiqish sabablari:

Asosan, yuqori xolesterin sabablari bizning turmush tarzimizda yashiringan.

Noto'g'ri ovqatlanish asosiy aybdor. Xolesteringa boy ovqatlar ko'p, ular qon darajasiga unchalik ta'sir qilmaydi. Ularda yaxshi xolesterin - HDL mavjud. Biz uchun xavf to'yingan yog'lar ko'p bo'lgan ovqatlar bilan ifodalanadi - un, yog'li go'sht va pishloq, shokolad, mayonez, chiplar, hamma fastfud. Ular yomon xolesterin - LDL to'planishiga olib keladi.

O'tirgan turmush tarzi bu kasallikning rivojlanishiga yordam beradi. Kompyuter monitorining oldiga ofisga yuklaganimizdan so'ng, biz juda oz harakat qilamiz. Shu sababli ortiqcha vazn paydo bo'ladi - xolesterolni ko'tarishning yana bir sababi. Tamaki va spirtli ichimliklar ham bunga hissa qo'shadi.

Bu kasallikning rivojlanishiga moyil bo'lgan omillar - irsiyat, jins (erkaklar bu kasallikdan ko'proq azob chekishadi) va yosh - yoshi ulg'aygan sari xolesterin

miqdorini aniqlash imkoniyati shuncha yuqori bo'ladi.

Organizmدا xolesterinning ko'payishi natijasida kelib chiqadigan kasalliklar:

Qonda past va juda past zichlikdagi lipoproteinlarning yuqori darajasi tomirlarning aterosklerotik o'zgarishiga olib keladi, bu esa o'z navbatida jiddiy kasalliklar va asoratlarni rivojlanish xavfini sezilarli darajada oshiradi: gipertoniya, koroner yurak kasalligi, miokard infarkti, yo'q qiluvchi endarterit.

Qonda xolesterin miqdorini biokimyoviy analizatorda aniqlash

Kerakli jihozlar va reagentlar:

Biokimyoviy analizator, shpires, paxta, probirka, dazatrlar, xolestirinni aniqlash uchun reagentlar to'plami.

Ishni bajarish tartibi:

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Nikolayev A. Ya. Biokimyo 1991y-541-b,
2. Sabirova R.A. Biokimyo Toshkent 2006.,
3. Severin E.C. Biokimyo 1-qism,
4. Obidov O.O. Biologik kimyo Toshkent 2012.
5. R.A. Sabirova—t.f.d, prof, Biologik kimyo Toshkent Ijod-print 2020 yil. 180b.

1. Uchta probirka olib, birinchi probirkaga blank, ikkinchi probirkaga standart, uchunchi probirkaga abrazis deb nomlanadi. Har bir probirkaga 1 mldan regain-R1 dan solinadi. Birinchi probirkaga blankga 10 mkr/l distirlangan suv solinadi.
2. Ikkinchi probirka standartga – 10 mkr/l standart eritmasidan solinadi.
3. Uchunchi probirkaga -10 mkr/l qon na'munasidan solinadi.

Har 3 ta probirka ham biokimyoviy analizatorda 10 minut 37 gradusda inkubatsa qilinadi. 10 minutdan so'ng biokimyoviy analizatorda blank, standart, obrazesga ketma-ket qo'yiladi.

Natijada: qonda xolesterin miqdori 10 minutdan so'ng ko'rsatiladi. Qonda xolesterin miqdori normada 3-5 ml/lda bo'ladi.